

Controle biológico de *Tibraca limbativentris* por parasitoides em lavouras de arroz irrigado convencional

Nelson Cristiano Weber, Amanda do Prado Mattos, Eloá Mattos dos Santos, Fernando Felisberto da Silva, Luiza Rodrigues Redaelli.

O percevejo do colmo *Tibraca limbativentris* (Hemiptera: Pentatomidae) é uma das principais pragas da orizicultura (*Oryza sativa*) no Brasil, causando danos às plantas pela alimentação de seiva na base do colmo, o que resulta no sintoma conhecido como coração morto na fase vegetativa ou panícula branca na fase reprodutiva da cultura. O controle é realizado por meio de inseticidas químicos, porém muitas vezes é ineficiente devido ao comportamento abrigado do inseto na base da planta. Neste contexto, parasitoides associados aos ovos são uma importante ferramenta a ser avaliada, especialmente visando agroecossistemas mais resilientes e sustentáveis. Assim, este estudo teve por objetivo avaliar o parasitismo natural de ovos de *T. limbativentris* em lavouras comerciais de arroz na fronteira oeste do Rio Grande do Sul. Semanalmente foram amostrados 16 pontos equidistantes 50m, em duas áreas no município de Itaquí/RS (cv. IRGA 424RI (A) e IRGA 429 (B)) ao longo de todo o ciclo da cultura (15 semanas), com duas aplicações de inseticidas em cada. Foi avaliado o número de ovos coletados em 1m², bem como o parasitismo e emergência em laboratório. Foi possível verificar a influência das diferentes configurações de paisagens de borda sobre a dinâmica populacional de *T. limbativentris*, onde na área A foram coletadas 4 posturas com $36,75 \pm 14,66$ ovos e parasitismo real de 40,13% e sucesso de parasitismo de 100%. Na área B, foram coletados apenas 10 ovos, com parasitismo real de 100% e sucesso de parasitismo de 60%. O único parasitoide registrado em ovos de *T. limbativentris* foi *Telenomus podisi* Ashmead (Hymenoptera: Scelionidae). Assim, *T. podisi* configura-se como importante agente biológico de controle de *T. limbativentris* na fronteira oeste do RS, com capacidade de sobrevivência da espécie mesmo em áreas com emprego de inseticidas químicos, demonstrando que o controle biológico pode exercer importante papel aditivo no manejo dos principais insetos pragas nos ambientes agrícolas.

Palavras-chave: Pentatomídeos, parasitismo, manejo integrado de pragas, *Telenomus podisi*